
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 33

DOI 10.5281/zenodo.5556958

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КАК МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

MUNICIPAL PROGRAMS AS A MECHANISM OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUNICIPAL EDUCATIONS

ГАБСАЛИХОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА,
Уральский государственный экономический университет.

GABSALIKHOVA ANASTASIA NIKOLAEVNA,
Ural State University of Economics.

*Научный руководитель: Головина Алла Николаевна,
д.э.н., профессор, кафедра экономики предприятий,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет».*

*Scientific adviser: Golovina Alla Nikolaevna,
Doctor of Economics, Professor, Department of Enterprise Economics,
FSBEI HE "Ural State Economic University".*

В статье рассматриваются муниципальные программы как механизм социально-экономического развития муниципальных образований. Определены особенности формирования и проблемы формирования муниципальных программ. Делается вывод о необходимости методического обеспечения реализации программ развития муниципальной единицы в разрезе социально-экономических показателей. Подчеркивается, что муниципальные программы должны быть основаны на оценке сильных/слабых сторон для формирования «кластеров развития» и повышения прозрачности данных муниципалитета для заинтересованных деловых партнеров и инвесторов.

The article examines municipal programs as a mechanism for the socio-economic development of municipalities. The features of the formation and the problems of the formation of municipal programs are determined. The conclusion is made about the need for methodological support for the implementation of development programs of the municipal unit in the context of socio-economic indicators. It is emphasized that municipal programs should be based on an assessment of strengths / weaknesses in order to form "development clusters" and increase the transparency of municipality data for interested business partners and investors.

Ключевые слова: *муниципальная программа, социально-экономическое развитие, муниципальное образование, муниципальные образования.*

Key words: municipal program, socio-economic development, municipal formation, municipalities.

Современные муниципальные программы должны быть разработаны в строгом соответствии с первенствующими направлениями и политикой в сфере социально-экономического развития муниципального образования. В этом плане обязательно учитываются положения программной документации и действующие правовые акты РФ в соответствующей области деятельности.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что к настоящему дню Российская Федерация столкнулась с усложнением социально-экономической ситуации, спровоцированной внешними и внутренними неблагоприятными факторами.

В контексте экономической напряженности в государстве необходимо повышать существующий уровень эффективности применения финансово-материальной ресурсной составляющей, имеющейся в настоящее время в ведении органов государственной власти. Немаловажным значением сейчас обладает и оптимизация механизмов управления ресурсной составляющей с целью стабилизации экономической, а также внутривластной ситуации в государстве.

Нельзя не принимать во внимание тот факт, что именно программно-ориентированным подходом в настоящее время обеспечивается разработка плана специальной программы в формате целого набора задач и действий, взаимосвязанных в условиях пространства и времени. Кроме всего прочего, дополнение вспомогательными ресурсами помогает достичь предварительно поставленных целей в процессе целевого программного планирования при разработке среднесрочных и долгосрочных программ. [4]

Особенности формирования и проблемы формирования муниципальных программ.

В настоящее время муниципальные программы в качестве механизма социально-экономического развития муниципальных образований обязаны заключать в себе подготовку и переподготовку управленческих кадров в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми изменяющимися обстоятельствами. С целью улучшения условий для развития важно оптимизировать бюджетную систему муниципального образования. [5, с. 61]

Программируя для муниципального образования дальнейшее социально-экономическое развитие, предполагает систему взаимосвязанных мероприятий с точки зрения задач, сроков и источников, которые гарантируют в рамках выполнения основных муниципальных функций выполнение преимуществ и целей политики в рассматриваемой области, включая общее социально-экономическое развитие муниципального образования. Специфика подобных муниципальных программ заключена в определенных моментах: они создаются и осуществляются на уровне района, города, села и обоснованы национально-территориальными интересами.

Муниципальная целевая программа содержит в себе целевые и программные инструменты, выступает в роли муниципальных бюджетных программ или подпрограммных установок, а также конкретных отдельных мероприятий муниципальной программы в определенной сфере деятельности. Суть муниципальной целевой программы отражает в общем смысле правовой документ, охватывающий принципы, цели, задачи и меры социально-экономического развития коммуны.

Приоритетность проблемы делает ее предметом предстоящей программы, а специфика цели устанавливает последующую функцию разработки и утверждения программы. Помимо прочего при постановке задач и нахождении первенствующих направлений для территории вектора развития по социально-экономическим параметрам, учитывая особое в жизнедеятельности каждого муниципального образования.

В отношении программы, формулирующей план развития социально-экономических показателей для роста муниципального образования, нужно соблюдать для положений достаточную гибкость. Это необходимо, чтобы указывать тезисы в годовых планах, практически принимать во внимание все внутренние резервы муниципального образования и позволять на основании оценки хода выполнения программы актуально вносить изменения и корректировки к ним в проходящем планировании. [6]

Каждый муниципалитет реализует на своей территории определенное количество программ на определенный период. Прогнозируемые результаты по осуществлению развития муниципальной единицы по целевой программе формируются как вполне определенный идеал, который должен быть достигнут, но успех и причины представляются в наибольшей степени значимыми критериями.

По моему мнению, причин три. Первая состоит в отсутствии необходимых средств у муниципалитета. В паспорте программы указывается информация по поступающим финансам, включая объем и сроки, а также дает представление о дотируемых суммах, а также четко конкретизируются источники, откуда финансируется указанная программа. Чем большее количество есть средств, тем успешнее будет данная программа. Второй причиной служит преувеличение прогнозируемых результатов по реализации указанных муниципальных программ или результативности, эффективность которой невозможно оценивать целиком и полностью.

Третья причина состоит в неосведомленности граждан о деятельности муниципального образования, реализующего целевую программу. Следует также отметить тот факт, что вся соответствующая информация в настоящее время публикуется в Интернет-ресурсах и в журналах сообщества. Именно такой подход в силу возрастных особенностей, умственного или физического развития и ряда иных факторов усложняет ознакомление граждан. Чтобы устранить такие причины, необходимо подобрать самые высокоэффективные решения проблемы. [3, с. 50]

Я думаю, что с целью устранения сложностей надлежит создать благоприятные и привлекательные условия с целью привлечения инвестиций не исключительно из государственных, но и из негосударственных источников. Паспорт формируемой муниципальной программы, пункты которой ориентированы на то, чтобы интенсивно развить территорию и улучшить социально-экономические показатели, следует составлять, чтобы обязательно показать выверенную, предельно точную информацию по показателям. Кроме всего прочего, я считаю возможным распространение значимой информации посредством ее размещения в периодических изданиях, на специальных баннерах и листовках, при помощи радио и теле трансляции.

На уровне муниципалитетов предметы разработки, по которым будет спланировано развитие муниципального образования, конкретизируются в соответствующих программах социально-экономического развития. Такие документы направлены на ряд аспектов:

- проблемами устранения дисбалансов в развитии производств и инфраструктуры, реализующей локальные циклы воспроизводства;
- вопросами активного содействия в сфере развития предприятий малого бизнеса;
- комплексным усовершенствованием законодательно-нормативной базы муниципалитета, чтобы создать стимулы для населения к активному предпринимательству, ориентируя на наиболее естественные и потенциально успешные для территории отрасли;
- стать базой, чтобы атмосфера была благоприятна в инвестиционных целях, а также для роста объектов индустрии и инфраструктуры;
- привлечь к работе над формирующимися объектами инфраструктурных объектов для оптимизации рынка для локальных субъектов экономических отношений;

- изучить сложности в социальной сфере, чтобы поддержать и развивать значимые для социальных потребностей объекты;
- сложность экологической обстановки, из-за которой падает качеством жизни проживающих на территории, а также ухудшается окружающая среда;
- успешнее трудоустраивать местных жителей, решая вопросы о том, как готовить и переподготовить специалистов, ликвидировать проявления безработицы в ее структурном варианте.

Ситуация с разрабатываемыми и реализующимися муниципальными программами требует соблюдать комплексность мероприятий, чтобы все действия базировались на цельном фундаменте, а также ориентироваться на отраслевые решения, устраняя затруднения в наиболее проблемных для муниципальной единицы сферах. Не менее актуальным направлением является разработка программ, специализирующихся не на узкой отраслевой проблеме, а интегрирующие проблемы смежных отраслей, тогда как некоторые программы проектируются, чтобы найти ответы на сложные для поселений вопросы из-за сложившейся остроты ситуации. [2]

В последнее время стратегическое планирование не только становится основой для других типов планирования, которые являются наиболее важным элементом пространственного развития, но также фокусируется на глобальном учете четких социально-экономических проблем. Реализация текущих и перспективных планов комплексно реализующегося социально-экономического развития для конкретной муниципальной единицы происходит по отдельным направлениям. По решению муниципалитета формируются целевые программы, в которых совокупность мероприятий связана в такие блоки, которые снимут для муниципального образования, трудности в социальной и экономической сфере, ускорят развитие этих направлений не по отдельным точкам, а комплексно и системно. На завершающей стадии разработки в обязательном порядке проект Программы согласовывается с заинтересованными организациями. [1, с. 41]

Заключение

Из всего сказанного выше можно сделать обоснованный вывод, что муниципальная инфраструктура имеет потребность в стратегическом управлении, подвластном разрешению макроэкономических задач. Первичным представляется не обновление финансовой инфраструктуры, а ее усовершенствование с целью осуществления задач, поставленных перед реальным экономическим сектором.

Муниципальное образование должно взвесить совокупность нужд населения прежде, чем формулировать программу социально-экономического развития. В этом документе муниципальным образованием конкретизируется планирование работ, услуг, производства, которые будут произведены для нужд местных жителей, а также все источники, доходных поступлений, направляемых на социальные потребности.

Однако реалии свидетельствуют о том, что такой документ власть муниципального образования составляет формально и стандартно, не тревожась альтернативами становления территории в разрезе социально-экономических показателей, а также практически не поддается контролю. Чаще всего этот фактор взаимосвязан с тем, что муниципальное образование вложило минимум усилий в проектный анализ программы социально-экономического развития. Государство, власть которого воплощается в региональных органах, не должно забывать об обязательности общения и контакта с муниципальными образованиями, чтобы гармонизировать и упорядочить информационное взаимодействие и контроль.

Представляется крайне своевременной и продуктивной разработка различных пособий по методологии вопроса, где четко изложены шаги, позволяющие безукоризненно разработать программы развития муниципальной единицы в разрезе социально-экономических показателей, чтобы не только добиться эффективности, но и однозначно оценить ее уровень по

соответствующей критериальной шкале. Отдача от социальной системы подразумевает, что острота социальной защиты для местных жителей утратит проблемный характер, поднимется качество жизни, менее резкими станут перепады в размере доходов, тогда как социальные стандарты будут соблюдены.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андросов А.С. Формирование комплексной социально-экономической Программы для развития муниципального образования // European research. 2019. №1(36).
2. Муниципальные программы развития как элемент механизма реализации стратегии устойчивого развития муниципального образования URL: <https://monographies.ru/ru/book/section?id=3168>
3. Становихина, А. М. Муниципальная программа как инструмент прогрессивного преобразования // Молодой ученый. 2017. № 36 (170).
4. Стратегическое планирование социально-экономического развития муниципального образования. URL: <https://schetuchet.ru/strategicheskoe-planirovanie-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-municipalnogo-obrazovaniya/>
5. Шевченко Н.В. Механизм реализации муниципальных программ социально-экономического развития // Вестник ЧелГУ, 2008, №1.
6. Липатникова И.А. Теоретические основы программ социально-экономического развития муниципального образования // Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации». URL: <http://web.snauka.ru/issues/2013/11/29071>

© Габсалихова А.Н., Головина А.Н., 2021.